

Фінансово-правове регулювання ринку криптовалют: перспективи розвитку методології фінансового права

Розвиток методології фінансово-правового регулювання дозволяє створювати ефективні та дієві правові норми, які відповідають потребам та реаліям суспільних відносин у галузі публічних фінансів. Через єдність методології досягається стабільність та прозорість правового регулювання, захист прав та інтересів учасників ринку та інших суб'єктів фінансово-правових відносин.

Методологія фінансового права формується на відмінних засадах у порівнянні з іншими галузями права. До основних відмінностей слід віднести наступні:

1. Складність правового регулювання – фінансове право має складний предмет, оскільки воно широкий спектр відносин, які пов'язані з формуванням, розподілом і перерозподілом фінансових ресурсів.

2. Регулювання відносин відбувається в умовах постійних змін – фінансові відносини характеризується постійними змінами, а отже відповідні правові норми повинні бути достатньо гнучкими та мати належний адаптаційний потенціалу для вчасного реагування на динамічну зміну в економічній і соціальній сферах.

3. У окремих сферах фінансове право демонструє тісний зв'язок зі світовими стандартами та регулюванням, оскільки фінансові правовідносини досить часто мають транскордонний характер, а правовий статус фінансових інструментів на визначається міжнародному рівні.

4. Фінансове право тісно взаємодіє з іншими специфічними

галузями права (а, за окремими підходами, і включає у себе їх предмет), такими як корпоративне, банківське, податкове право.

5. Фінансове право відіграє ключову роль у забезпеченні захисту прав та інтересів учасників ринку, таких як інвестори, банки, страхові компанії та інші, оскільки відносини в галузі фінансів характеризуються значними ризиками.

Методологія фінансового права пов'язана з регулюванням відносин у складній галузі фінансів, яка характеризується постійними змінами та тісно пов'язана зі світовими стандартами і міжнародно-правовою нормативною базою. Додатково слід наголосити, що фінансове право є частиною публічного права, оскільки регулює публічні правовідносини, які стосуються публічних інтересів, державної влади та регулювання фінансових ринків.

Основна мета публічно-правових відносин у галузі фінансового права полягає у забезпеченні захисту інтересів держави та громадян. Держава виступає у цих відносинах як учасник і регулятор фінансових правовідносин, а громадяни – як учасники фінансових операцій.

У публічно-правових відносинах фінансове право регулює відносини між державою та учасниками фінансових ринків, які пов'язані з дозвільними процедурами, регулюванням фінансової діяльності, наданням фінансових послуг та контролем за їх наданням. При цьому держава забезпечує відповідний рівень захисту інтересів громадян та інших учасників ринку.

Основні особливості публічних правовідносин, які досить чітко проявляються у фінансовому праві, включають:

1. Орієнтація на громадські інтереси. Публічні правовідносини спрямовані на захист громадських та національних інтересів, тобто інтересів суспільства в цілому.

2. Підзаконність. Публічні правовідносини ґрунтуються на законодавстві та підзаконних актах, що регулюють відносини між державою та її громадянами.

3. Нерівноправність сторін. У публічних правовідносинах одна сторона – держава, органи влади або публічні установи - має більшу владу та можливості, ніж інша сторона – фізичні та юридичні особи.

4. Керованість державою. У публічних правовідносинах держава виступає як регулятор відносин та має можливість здійснювати контроль за виконанням правових норм та дотриманням прав та інтересів її громадян.

Публічні правовідносини виступають предметом регулювання в різних галузях, зокрема у сфері кримінального, адміністративного, конституційного, фінансового та інших видів права. Фундаментальним запитанням у рамках побудови методики фінансово-правового регулювання ринку криптовалют у світлі глобалізаційних процесів, відтак, є теоретична можливість і доктринальна обґрунтованість віднесення суспільних відносин, що виникають у рамках функціонування ринку криптовалют до предмету фінансового права.